

ELEKTR KABEL TARMOQLARIDA SODIR BO'LADIGAN QISQA TUTASHUV VA YONG'INLARNING OLDINI OLIISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISH

Ruziev S.T.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti "Mehnat muhofazasi va salomatlik muhandisligi" kafedrası katta o'qituvchisi.

Safarov I.U

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti "Qurilish muhandisligi" kafedrası katta o'qituvchisi

Z.X.Yasakov

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, "Mehnat muhofazasi va salomatlik muhandisligi" katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy uskunalar orqali yong'in vaqtida so'rilishi ko'zlatilayotgan "Aspiratsiya oqimi koeffitsientini zamonaviy uskunasi" avtomatik boshqarish, ya'ni uskunani CoDeSys 2.3 muhiti ST dasturida boshqarish algoritmini modelini ishlab chiqish va vizuallashtirish vazifalari o'rganilib, favqulodda vaziyatlarni (yong'in) lokalizatsiyalash, yong'in ko'lamini kamaytirish, orqali iqtisodiy ta'sirini kamaytirishdan iborat bo'lib, yong'in xavfsizligini sohasida eng dolzarb masalalardan biriga aylanib borayotgan muammolarni tadqiqotlarda olingan natijalar asosida yechimlar orqali isbotlab berish.

Kalit so'zlar: CoDeSys 2.3 muhiti ST dasturi, avtomatlashtirish, vizuallashtirish, kontroller, moddalar va materiallarning yonish jarayonidagi o'zgarishlari, aspiratsiya, yong'in, yonish kamerasi, shamolning harakatlanish tezligi, anemometr, temperaturaning oshishi, yonish zonasi, qo'shimcha konveksiya oqim, gorelka.

Kirish. Jahonda elektr kabel tarmoqlarida sodir bo'ladigan qisqa tutashuvlardan hosil bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarning oldini olish yonuvchi muhitning hosil bo'lishini, yonish manbalarini bartaraf etish va yong'in tarqalishi mumkin bo'lgan yo'llarni to'sish orqali ko'lamni kamaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bu borada zamonaviy texnologiyalar asosida keng rivojlanayotgan polimer kompozit materiallari va yengil alanganuvchi qattiq hamda suyuq moddalarni yong'indan himoyalash samaradorligini oshirish maqsadida, iqtisodiy va ekologik samarador yong'in o'chiruvchi tarkiblar olish va ular yordamida sodir bo'ladigan yong'inlarni oldini olish bo'yicha muayyan natijalarga erishilmoqda.

Shu boisdan Respublikamizda va xorijda keyingi yillarda bir qator olimlar tomonidan elektr kabellarining olovbardoshli polimer kompozitlarning yangi tarkiblarini ishlab chiqish va ularni olish texnologiyalarini yaratish hamda ularning strukturasi va xossalari tadqiq etish va texnologiyasining asoslari ishlab chiqilgan.

Tadqiqotning maqsadi: xavfli ishlab chiqarish hamda turar joy bino va inshootlarida yong'in xavfi mavjud bo'lgan qurilish kompozitlari, elektr kabel tarmoqlarida yonishda alanganishining aspiratsiya koeffitsientini aniqlash, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni CodeSys muhiti ST dasturlash orqali avtomatik boshqarish tizimi favqulodda yong'in paydo bo'lishida qurilmani mantiqiy boshqaruv algoritmini ishlab chiqish.

Vazifasi: "Aspiratsiya oqimi koeffitsientidan foydalanib favqulodda vaziyatlar (yong'in)ni lokalizatsiyalash va bartaraf etish taktikasini takomillashtirish" va maxalliyashtirishdan iborat.

Ixtiro mohiyati: Yonish kamerasi ichida

sinalayotgan material namunasi ostida ketma-ket ikkita anemometr joylashgan bo'lib, har bir anemometr tegishli quvvat datchiklari potensimetrlarga ulangan, bu esa anemometr paraklarining aylanishi natijasida potensimetrga to'g'ridan-to'g'ri chiqadigan quvvat asosida datchiklarda shamolning harakat tezligi ko'rsatgichini aniqlab beradi. Yong'inda yetkaziladigan talafotlar faqat vaqt omiligagina bog'liq bo'lmay, balki shamolning yo'nalishi va tezligi yong'inning rivojlanishi bir qator boshqa omillar jo'mladan birinchi navbatda esa yong'in zonasidagi harorat rejimiga bog'liqdir. Yong'in sodir bo'lgan muhitdagi havoning tarkibi anchagina o'zgarib mahsulotlarning yonishi natijasida ajralib chiqqan zaharli gazlarning miqdori ko'payadi, kislorod miqdori esa kamaishi ko'zatildi (1-jadval).

1-jadval.

Yong'inda havo tarkibining o'zgarishi (%).

Yong'inlar:	SO	SO ₂	O ₂
Yerto'lalarda	0,04÷0,65	0,1÷3,4	17÷20
Qavatlarda	0,01÷0,4	0,3÷10,1	9,9÷20,8
Chordoqlarda	0,01÷0,4	0,1÷0,7	17,9÷20,7

Shu maqsadda, yonish paytida hosil bo'lgan aspiratsiya oqimi mexanikasini o'rganish qo'shimcha zarur ma'lumotlarni taqdim etadi. Favqulodda vaziyat (yong'in)larga olib keluvchi xavfli omillarga ta'sir qilish natijasida favqulodda vaziyatlar xavfini kamaytirish uchun kuch va vositalarni oldindan hisoblash imkonini beradi.

Materiallarning yonish vaqtida, yonish zonasida hosil bo'ladigan aspiratsion oqimlar qo'shimcha havo oqimining tezligiga bog'liqligini aniqlashga imkon beradi. Bundan ko'rinadiki yong'in markazida yonayotgan material atrofidagi kislorod yonishi natijasida bosimning pasayishi kuzatiladi va bosim

pasayishi oqibatida atrof muhitdan havo soʻrilishi roʻy berib, bu holat alohida ravishda yuqori va quyi anemometrilar orqali qayd qilib boriladi. Anemometrning elektron chizmasining (1-rasm) 1-blokida ikkita parrak oʻrnatilgan.

1-rasm. Aspiratsiya koeffitsientini aniqlash boʻyicha portativ uskunasining elektron chizmasi.

Anemometrning parraklari pastdan yuqoriga tomon harakat qiladi va pastgi parrakdan oʻtib yuqori parrakni aylantirib oʻtadi. Bu jarayondan keyin ikkala parrak aylanishni boshlaydi. Laboratoriya sharoitida aspiratsiya koeffitsientini aniqlash qurilmasi- shtativga (2) qotirilgan, xomutli ushlagich (3) bilan mahkamlangan, texnik farfor, oynadan tayyorlangan 50 mm.diametrlilik reaktiv yonish kameradan (1), shtativga mahkamlangan ushlagich (5) orqali kameraga kiritilgan sinalayotgan material namunasi (4), kamera oʻrtasida va quyi qismida oʻrnatilgan anemometrilar (6, 7), namunani yoqish uchun kamera ostiga oʻrnatilgan goremka (8), kamera oʻrtasidagi va quyi qismidagi anemometrlarga ulangan potensiometrilar (shamol tezligini koʻrsatuvchi datchiklar) (9, 10)dan tashkil topgan. Laboratoriya sharoitida aspiratsiya koeffitsientini aniqlash boʻyicha qurilmaning aksonometrik seximasi 1-rasmda keltirilgan.

Parraklarning aylanish paytidagi ishqalanish kuchi qancha kam boʻlsa aniqlik shuncha yuqori boʻladi. Bizda ishqalanish elementi sifatida grafit oʻq qoʻllanilgan. Parraklar 8 tadan qanotga ega. Parrak aylanganda qanotlar ilgariylanma harakat qiladi va qanot oʻrnini boʻshliq va boʻshliq oʻrnini qanot egallashni boshlaydi. Bu jarayon chastotani hosil qilishda qoʻllaniladi.

Agar parrak 1 soniyada 5 marta aylansa, unda chastotasi $5 \cdot 8 = 40$ Hz boʻladi. Parrakning tagida infraqizil nur qabul (IR receiver-“Infra Qizil qabul qilgich”) qiluvchi datchik va tepasida infraqizil diod (IR emitter – “Infra Qizil uzatgich”)bor.

Parrakning qanotchalarini parrak tezligiga bogʻliq ravishda chastotada dioddan chiqayotgan infraqizil nurni chastota boʻyicha toʻsadi va oʻtkazadi. Bu kabi toʻsish-oʻtkazish-toʻsish-oʻtkazish qabul qilgichda impulsli tokni hosil qiladi. Bu impulslar ikkinchi va uchinchi bloklardagi tranzistorlarning bazasiga yuboriladi. Tranzistorlar impulslar (“Tok bor va maʼlum vaqtdan keyin butunlay yoʻq va maʼlum vaqtdan keyin bor”) natijasi ochilib yopilishni boshlaydi va natijada 4

ta 2N551 rusumli npn tranzistorlar 200nF li (nano farad) koʻprik sxemasi (“bridge scheme”) orqali ulangan kondensatorni zaryadlashni va razryadlashni boshlaydi. Kondensator zaryad-razryad paytida

Tomson formulasi yordamida aniqlanadigan qarshilik koʻrsatadi. Bu jarayonda chastota qancha baland boʻlsa, kondensator qarshiligi shuncha kam boʻladi. Kondensator soni ikkita va shunga muvofiq 2 ta indikator bor. Indikatorning anodida transistor bor va shu tranzistorning bazasiga yuqoridagi kondensatorlardan oʻtayotgan tok ketadi (ketadi negaki bazaga “-“ minus ishorali tok ulangan) va transistor ochiladi. Maʼlum milli sekunddan keyin koʻprik sxemasidagi kondensator toʻliq zaryadlanadi va undan tok oʻtmay qoladi va indikatorning transistori oʻchadi va maʼlum millisekunddan keyin payyak qanotchasi joyini oʻzgartiradi impuls hosil boʻladi va koʻprik kondensator razryadlanishini boshlaydi va indikator transistori yana ochiladi va maʼlum millisekunddan keyin kondensator toʻliq razryadlanadi va transistor yopiladi, biz buni sezmaymiz chunki bu juda tez sodir boʻladi va indikator koʻrsatgichi toʻliq pastga tushmaydi va vibratsiyaga uchramaydi. Bunga sabab indikatora 200mF (“milli Farad”) li filtr, antivibratsion stabilashtiruvchi kondensator oʻrnatilgan.

$$X = \frac{1}{2\pi fC};$$

bu yerda;

X-reaktiv qarshilik (“kondensatorning qarshiligi”) [Ohm]

f-chastota [Hertz]

C-kondensator sigʻimi [Farad]

π -3.1415926535897932384626433832795

Yuqori va oʻrtadagi anemometr koʻrsatkichlarini N_1 va N_2 deb belgilab olamiz va $K_{asp} = N_2/N_1$ formulasidan foydalangan holda aspiratsiya koeffitsienti aniqlanadi. Olingan bu koeffitsientning haqiqiy maʼnosi quyidagilar bilan izohlanadi:

Bundan kontroller ishi algoritmi boshqaruv dasturi asosida aniqlanib, boshqaruv tizimi talablariga mos ravishda qoʻllanuvchi tomonidan ishlab chiqiladi. Boshqaruv algoritmini mantiqiy shart boʻyicha bajarilishini koʻrib chiqamiz:

1. Agar PUSK tugmasi bosilgan (PUSK=1) va yongʻin tutuni qurilmaga yoʻnaltiriladi, bu vaqtda STOP tugmasi bosilmagan (STOP=1), va D3 ihraqizil datchigiga signal kelmagan boʻladi (D3=0), keyin datchiklar D1=1 anemometr 1 va D2 =1 anemometr 2 ishga tushiriladi.

2. Agar PUSK tugmasi bosilgan (PUSK=1), STOP tugmasi bosilmagan (STOP=1), va bu vaqtda D3 ihraqizil datchigiga signal kelgan boʻlsa (D3=1), keyin datchiklar D1=1 anemometr 1 va D2 =1 anemometr 2 ishlashi toʻxtatiladi va avtomatik ravishda yongʻin xavfi tovushli va lampali signallashtirish tizimi ishlab ketadi. [6 -7]

```

PLC_PRG (PRG-ST)
0001 PROGRAM PLC_PRG
0002 VAR
0003     PUSK: BOOL; ("ishga tuшириш tugmasi")
0004     STOP: BOOL; ("tuxtatiш tugmasi")
0005     D1: BOOL; ("1-паррак, 1-анемометр")
0006     D2: BOOL; ("2-паррак, 2-анемометр")
0007     D3: BOOL; ("инфракизил датчик")
0008     L1: BOOL; ("сигнал ёнгин лампы-авария режими")
0009     L2: BOOL; ("товуш ёнгин сигнали-авария режими")
0010 END_VAR
0011 IF PUSK=TRUE AND STOP=TRUE AND D3=FALSE THEN
0012     D1:=TRUE;
0013     D2:=TRUE;
0014 END_IF
0015 IF PUSK=TRUE AND STOP=TRUE AND D3=TRUE THEN
0016     D1:=FALSE;
0017     D2:=FALSE;
0018 END_IF
0019 IF D3=TRUE THEN
0020     L1:=TRUE;
0021     L2:=TRUE;
0022 ELSE
0023     L1:=FALSE;
0024     L2:=FALSE;
0025 END_IF

```

2-rasm.CodeSys muhiti ST dasturlash tilida favqulodda yong'in paydo bo'lishida qurilmani mantiqiy boshqaruv algoritmi.

3-rasm.CodeSys muhiti ST dasturlash tilida favqulodda yong'in paydo bo'lishida qurilmani avtomatik boshqarish tizimi.

4-rasm. CodeSys muhiti ST dasturlash tilida favqulodda yong'in paydo bo'lishida qurilmani avtomatik boshqarish tizimini modelini vizuallashtirish.

Xulosa. Tajriba sinov natijalari davomida qurilmani sinash avtomatik boshqaruv orqali olingan ma'lumotlar natijalarini amalda qo'llash, tahlil qilish va favqulodda vaziyat (yong'in)da materiallarning yonishidagi aspiratsiya oqimlari koeffitsientini aniqlash qurilmasi yordamida, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun jalb etilishi kerak bo'lgan shaxsiy tarkibning soni 1,32 barobarga hamda vaqt ($\tau_2+\tau_3$) sarfi 1,72 barobarga qisqarishi aniqlandi va qurilmani avtomatik boshqarish tizimini modelini vizuallashtirish CodeSys muhiti ST dastur tilida ishlab chiqildi.

Yong'inning kelib chiqishi va undan oldingi holatlarni tahlil qilib, yong'in taxminan qaysi vaqt oralig'ida rivojlanganligini, ya'ni uchqunning yonuvchan materialga tushganidan boshlab uning

yong'in chiqqan (payqalgan) payti oralig'idagi vaqt ham aniqlanishi zarurligini ko'rsatdi.

Bu metodologiya yong'in xavfini ehtimoliy baholash va aspiratsiya koeffitsiyentini aniqlash qurilmasi orqali olingan ma'lumotlarni tahlil qilish asnosida yong'in vaqtida tezkor javob choralarini ko'rish uchun kuchlar va vositalarni to'g'ri taqsimlash samaradorligini oshirish imkoniyatini yaratadi.

Adabiyotlar

1. Ruziyev S.T., Rayimqulov A., Rajabova O. Yong'in sodir bo'lganda yetkaziladigan talafotlarni hamda moddiy zarar miqdorini kamaytirishning algoritmlarini matematik xavfsizlik mexanikasini ishlab chiqish. Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal 2023 yil № 2 son 322-324 bet.

2. Ruziyev S.T., Rayimqulov A., Achilov A.M. Dala sharoitida maxsus-taktik o'quv mashg'ulotlar o'tkazish orqali aspiratsiya oqimini aniqlash yo'llari. "Hayotiy faoliyat xavfsizligini ta'minlashda Innovatsion yondashuv, ilmiy ishlanmalar va zamonaviy texnologiyalar" mavzusidagi IV Respublika yosh olimlar ilmiy-amaliy Anjuman materiallari Toshkent sh., 2022-yil 28-sentabr 87-92 bet.

3. Ruziyev S.T., Yasakov Z.X., Aminov O.Sh., Saidov B.M. Determination Of The Additional Aspiration Coefficient Formed In The Combustion Zone Excellencia: Xalqaro ko'p tarmoqli ta'lim jurnali (2994-9521) 2023 yil 59-62 bet.

4. Eksperimental tadqiqot tahlillari asosida shamolning yong'in ko'lamiga ta'sirini aniqlash Me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy texnik jurnali) 27.04.2023-yil № mahsus son <https://samdaqi.edu.uz/institut-ilmiy-jurnali> 734-737 betlar.

5. Ro'ziev, ST (2022). Dala sharoitida yong'in zonasida hosil bo'ladigan qo'shimcha aspiratsiya oqimlarini eritmalar bilan aniqlash. Markaziy Osiyo nazariy va amaliy fanlar jurnali, 3 (6), 101-104.

6. Старожилов И.А., Сидоров А.А. Разработка алгоритма работы учебного стенда автоматизированной системы пожарной охраны // Материалы докладов II Международной научно-практической конференции «European science forum», Петрозаводск, 11 декабря 2019 г. –Петрозаводск: МЦПН «Новая наука», 2019. Секция «Технические науки»

7. Петров, И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования/И.В. Петров, В.П. Дьяконова. - М.: СОЛОН_Пресс, 2004.-256 с.

8. А. И. Новиков М. А. Воропанова Автоматизация технологических процессов и производств Практикум Утверждено Редакционно-издательским советом ВШТЭ СПбГУПТД Санкт-Петербург 2022 56-57 стр.

